

O‘QUVCHI VA TALABALARNING TEXNOLOGIK TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLARDAN FOYDALANISH

Sh.M. Kenjayev

Xorazm viloyati PMM “Amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim metodikasi kafedrası”
mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15649458>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada talabalarning texnologik tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning roli tahlil qilinadi. STEAM ta’limi, bioinspiratsion modellashtirish, raqamli texnologiyalar, muammoli va loyiha asosida o‘qitish kabi metodlar asosida texnologik tafakkurni shakllantirishning nazariy va amaliy jihatlarini yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** texnologik tafakkur, zamonaviy yondashuv, STEAM, bioinspiratsiya, muammoli o‘qitish, loyiha asosida ta’lim, raqamli texnologiyalar.*

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль современных педагогических подходов в развитии технологического мышления у учащихся и студентов. Освещаются теоретические и практические аспекты формирования технологического мышления на основе таких методов, как STEAM-обучение, биоинспирированное моделирование, цифровые технологии, проблемное и проектное обучение.*

***Ключевые слова:** технологическое мышление, современный подход, STEAM, биоинспирация, проблемное обучение, проектное обучение, цифровые технологии.*

***Annotation.** This article analyzes the role of modern pedagogical approaches in developing technological thinking among students and pupils. Theoretical and practical aspects of shaping technological thinking based on methods such as STEAM education, bioinspirational modeling, digital technologies, problem-based and project-based learning are covered.*

***Keywords:** technological thinking, modern approach, STEAM, bioinspiration, problem-based learning, project-based education, digital technologies.*

Bugungi globallashuv jarayonlari, texnologik taraqqiyot va raqamli transformatsiya sharoitida ta’lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri - zamonaviy mehnat bozoriga mos, raqobatbardosh, yangilik yaratishga qodir kadrlarni tayyorlashdir. Ayniqsa, oliy ta’lim bosqichida talabalarni nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy ko‘nikmalarga ega mutaxassislar sifatida shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, ularning **texnologik tafakkurini** rivojlantirishni strategik vazifalardan biri sifatida belgilaydi.

Texnologik tafakkur – bu insonning mavjud texnologik muammolarni anglash, tahlil qilish, ularga nisbatan ratsional va innovatsion yechimlarni ishlab chiqish, modellashtirish hamda konstruktiv fikr yuritish qobiliyatidir. U ko‘p hollarda ixtirochilik, loyihalashtirish, muhandislik faoliyatining boshlang‘ich bosqichlarida asosiy kognitiv omil sifatida namoyon bo‘ladi. Ammo uni shakllantirish uchun an‘anaviy yondashuvlar yetarli emas. Bugungi tez o‘zgarayotgan texnologiyalar dunyosida zamonaviy, integratsion va faoliyatga yo‘naltirilgan yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda.

Ilmiy adabiyotlarda so‘nggi yillarda texnologik tafakkurga oid yondashuvlar qayta ko‘rib chiqilmoqda. Ayniqsa, **STEAM ta’limi, muammoli o‘qitish, loyiha asosida o‘qitish, bioinspiratsion modellashtirish, raqamli texnologiyalarni integratsiyalash** kabi metodlar

talabalarning mustaqil fikrlashi, real muammolarga yechim topa olishi va yangilik yaratish salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ta’limda raqamli texnologiyalarni joriy qilish” va “Yoshlarning innovatsion fikrlash salohiyatini oshirish”ga oid qaror va farmonlari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasi ham bu borada pedagogik faoliyatga zamonaviy yondashuvlarni joriy etishni qat’iy belgilab bergan. Bu esa texnologik ta’lim yo‘nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun zamonaviy fikrlash modelini shakllantirish zarurligini yanada kuchaytiradi.

Texnologik tafakkur – bu shunchaki texnik bilimga ega bo‘lish emas, balki mavjud texnologik muammoni aniqlash, uni tahlil qilish, modellashtirish, konstruktiv yechim taklif qilish va uni amaliyotda sinab ko‘rish qobiliyatidir. Ta’lim jarayonida bu tafakkur turini shakllantirish orqali biz o‘quvchi va talabalarni muammolarga ijodiy yondashuvchi, zamonaviy texnologiyalarni ongli qo‘llay oladigan shaxs sifatida tarbiyalaymiz.

Texnologik tafakkurning shakllanishida quyidagi omillar muhim o‘rin tutadi:

➤ **Muammoli vaziyatlar bilan ishlash** (masalan, “Nima uchun bu mexanizm ishlamayapti?”);

➤ **Ijodiy yondashuv** (bir nechta yechim variantini ishlab chiqish);

➤ **Modellashtirish ko‘nikmalari** (kompyuter dasturlarida yoki fizik muhitda model yaratish);

➤ **Tizimli fikrlash** (bir butun qurilma yoki jarayonning qismlarini o‘zaro bog‘liq holda tahlil qilish).

Bu ko‘nikmalarni rivojlantirishda quyidagi zamonaviy pedagogik yondashuvlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

STEAM yondashuvi. STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) — o‘quvchi va talabalarni real muammolar asosida mustaqil fikrlashga, fanlararo integratsiyaga va amaliy faoliyatga yo‘naltiradi.

STEAM yondashuvi o‘quvchi va talabalarning bilimlarini real hayotdagi muammolarni hal qilishga yo‘naltirish, fanlararo integratsiyani amalga oshirish va amaliy faoliyatni rivojlantirish orqali texnologik tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu model orqali o‘rganuvchilar o‘zlari duch kelgan muammoni chuqur tahlil qilish, ijodiy va tizimli yondashuv asosida yechim ishlab chiqish, shuningdek, ushbu yechimni amalda sinab ko‘rish imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

STEAM yondashuvi quyidagi pedagogik prinsiplarga asoslanadi:

1. Fanlararo integratsiya: Biror muammo yoki loyiha ustida ishlashda bir nechta fanlarni birlashtirib, ularning bilimlarini uyg‘unlashtirish.

2. Ijodkorlik va innovatsiyaga yo‘naltirish: Talabalarga standart yoki yagona yechim emas, balki turli xil ijodiy va texnologik yechimlarni izlashga imkon yaratish.

3. Amaliy va loyihaviy faoliyat: Nazariy bilimlar asosida haqiqiy mahsulot yoki modellar yaratish orqali o‘quvchilar o‘z g‘oyalarini jismoniy shaklga keltiradilar.

4. Hamkorlikda ishlash va muammolarni hal qilish: Talabalar jamoada ishlash orqali kommunikativ, ijtimoiy va liderlik ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar.

Masalan, talabalar quyidagi STEAM loyihasini bajarishlari mumkin:

Loyiha: “Quyosh energiyasi yordamida ishlovchi suv isitgichni loyihalash”

➤ S - Quyosh energiyasining fizik asoslarini o‘rganish;

➤ T - Qurilmani tashkil etuvchi texnologik materiallar va qurilish usullarini tanlash;

➤ E - Isitgich tizimining konstruksiyasini loyihalash;

- A - Qurilmaning tashqi ko‘rinishi va dizaynini ishlab chiqish;
- M - Issiqlik almashinuvi, energiya sarfi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini hisoblash.

Natijada, talabalar nafaqat nazariy bilimlarga ega bo‘ladilar, balki o‘z g‘oyasini mustaqil tarzda amalga oshiradilar, uni baholaydilar, tahlil qiladilar va takomillashtiradilar.

Shuningdek, STEAM yondashuvi o‘quvchilarni 21-asrning dolzarb chaqiriqlari - iqlim o‘zgarishi, ekologik muammolar, energiya muammosi, sog‘liqni saqlash texnologiyalari kabi yo‘nalishlarda fikrlashga va faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Umuman olganda STEAM yondashuvi talabalarning texnologik tafakkurini kompleks ravishda shakllantirish, ularni yangilik yaratuvchi, tanqidiy fikrlovchi va innovatsion tafakkur egasi bo‘lgan shaxslar sifatida rivojlantirishda muhim pedagogik model hisoblanadi.

Bioinspiratsion yondashuv – bu tabiatdagi mavjud ob‘ektlar, organizmlar yoki biologik tizimlar asosida texnologik muammolarga yechimlar ishlab chiqishga qaratilgan zamonaviy pedagogik metod hisoblanadi. Ushbu yondashuv o‘quvchi va talabalarda kuzatuvchanlik, tahliliy tafakkur, muammoli vaziyatni anglash va uni tabiiy modellar asosida hal qilish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Tabiat insoniyat uchun eng mukammal muhandislik va texnologik yechimlar manbai bo‘lib kelgan. Masalan, qush qanotlari asosida samolyotlar yaratilgan, suvda harakatlanuvchi baliqlardan ilhomlanib suvosti robotlari loyihalashtirilgan, kaktuslarning suv yig‘ish mexanizmiga asoslangan suv yig‘uvchi moslamalar ixtiro qilingan. Ushbu holatlar talabalarga biologik modellar orqali texnologik echimlar izlash fikrini singdiradi.

Bioinspiratsion modellashtirishning o‘quv jarayonida qo‘llanilishi o‘quvchilarga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Tabiatdagi biologik tuzilmalarni kuzatish, o‘rganish va ularni modellashtirish orqali analitik fikrlashni shakllantirish;
- Tabiiy hodisa yoki organizmning muayyan funksiyasini texnik muammo bilan bog‘lash va yechimni modellashtirish;
- O‘rganilgan model asosida yangi g‘oyalar ishlab chiqish va uni maket, chizma, elektron model yoki dasturiy prototip shaklida ifodalash;
- Jamoaviy muhokama, taqdimot va baholash orqali kommunikativ va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

Misollar orqali izohlaydigan bo‘lsak:

- Lotus guli bargining suvni tutmaslik xossasi (lotus effect) asosida suv o‘tkazmaydigan, o‘zini tozalovchi materiallar ishlab chiqish;
- Qiziloq qushining oyoq tuzilmasi asosida notekis joyda harakatlana oladigan robot prototipini yaratish;
- O‘rgimchak to‘rining elastik va mustahkam tuzilishi asosida kuchli polimer tolalarni sinf sharoitida tajriba tariqasida loyihalash.

Shu tarzda, bioinspiratsion yondashuv orqali talabalar nafaqat biologik bilimlarga ega bo‘ladilar, balki ularni texnologik muammolarni hal etishda qo‘llashni o‘rganadilar. Bu esa ularda tizimli tafakkur, muhandislik dizayni, kreativlik va ekologik ongni bir vaqtda rivojlantiradi.

Bioinspiratsion modellashtirish yondashuvi, ayniqsa, texnika, biologiya va muhandislik fanlari o‘rtasidagi integratsiyani kuchaytirishda, shuningdek, o‘quvchilarni fanlararo fikrlashga undashda juda samaralidir.

Muammoli va loyihaviy ta’lim. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar orasida muammoli va loyiha asosida o‘qitish usullari talabalar va o‘quvchilarda texnologik tafakkurni

rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bu yondashuvlar orqali o‘quvchilar darsda passiv axborot oluvchilar emas, balki faol ishtirokchilar - muammoni aniqlovchi, uni tahlil qiluvchi va yechimni yaratishga intiluvchi shaxs sifatida shakllanadi.

Muammoli o‘qitish usuli o‘quvchilarni o‘zlashtirayotgan mavzuni real hayotiy vaziyatga bog‘lab, mustaqil va tanqidiy fikrlashga undasa loyiha asosida o‘qitish – bu o‘quvchining muayyan vaqt davomida mustaqil yoki guruh bo‘lib muammo ustida ishlashi, uni har tomonlama o‘rganib, loyiha shaklida amaliy natijaga erishishi bilan tavsiflanadi. Bu metod o‘quvchilarga ijodiy yondashuv, rejalashtirish, dizayn fikrlash, tajriba o‘tkazish va tayyor mahsulot yaratish imkonini beradi.

Dars jarayonida o‘qituvchi oldindan tayyorlangan yoki o‘quvchi tomonidan ilgari surilgan muammoni taqdim etadi. Bu muammo aniqlanib, guruhda yoki individual tarzda tahlil qilinadi, turli yechimlar izlanadi va eng maqbul variant asosida reja ishlab chiqiladi.

Loyiha asosidagi o‘qitish texnologik tafakkurni quyidagicha rivojlantiradi:

- O‘quvchiga muammo yoki g‘oya asosida maqsad qo‘yish, loyihaning texnik-topshiriq hujjatini ishlab chiqish, kerakli resurs va texnologiyalarni aniqlash imkonini beradi;
- Dastlabki modellashtirish (maket, grafik, simulyatsiya) asosida texnologik dizaynni shakllantirish va sinab ko‘rish imkonini yaratadi;
- Ish yakunida natijani tahlil qilish, muhokama qilish va taqdim etish orqali kommunikativ va reflektiv ko‘nikmalar rivojlanadi.

Masalan, “Energiya tejoychi aqlli uy maketi” loyihasi doirasida o‘quvchilar quyidagi ishlarni bajaradilar:

- Uy maketini loyihalash (muhandislik dizayni),
- Sensor va energiya tejoychi tizimlarni o‘rnatish (texnologik komponentlar),
- Elektron simulyatsiya yoki dasturiy boshqaruvni qo‘shish (informatika),
- Harajat va foyda nisbatini hisoblash (matematika),
- Estetik dizayn va taqdimotni ishlab chiqish (san‘at va kommunikatsiya).

Bu kabi loyiha o‘quvchilarda ko‘p bosqichli, murakkab tizimlarni ishlab chiqish uchun kerakli texnologik tafakkur jarayonlarini shakllantiradi: muammo tahlili, loyiha rejalashtirish, dizayn, modellashtirish, realizatsiya va natijani baholash.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, muammoli va loyiha asosida o‘qitish nafaqat texnologik tafakkurni rivojlantiradi, balki o‘quvchilarni hayotiy vaziyatlarda moslashuvchan, kreativ va mas‘uliyatli fikrlovchi mutaxassis sifatida tayyorlaydi.

O‘quvchi va talabalar texnologik tafakkurini rivojlantirishda o‘qituvchining roli quyidagilarda aks etadi:

- **Yo‘naltiruvchi:** Muammoli vaziyatni yaratadi, ammo tayyor yechim bermaydi.
- **Motivator:** Yangilikka intilishga undaydi, kreativ fikrlarni qadrlaydi.
- **Hamkor:** Loyiha va guruh ishlarida sheriklik qiladi.
- **Fasilitator:** O‘quv muhitini tashkil etadi, zamonaviy texnologiyalarni tanlab beradi.

Shuningdek, **refleksiya, portfolioga asoslangan baholash, dizayn-oyinli usullar** orqali o‘quvchilarning tafakkur jarayonlari muntazam tahlil qilinib borilishi zarur.

Ta’lim tizimi oldida turgan muhim vazifalardan biri – o‘quvchi va talabalarni texnologik tafakkurga ega, raqobatbardosh, yangilik yaratishga qodir shaxs sifatida shakllantirishdir. Bunga erishish zamonaviy pedagogik yondashuvlarni ta’lim jarayoniga keng jalb etishni talab etadi.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, STEAM, bioinspiratsiya, loyiha asosida o‘qitish, raqamli vositalardan foydalanish kabi metodlar texnologik tafakkurni rivojlantirishda samarali

hisoblanadi. Bu yondashuvlar orqali o‘quvchi va talabalar o‘z oldiga muammo qo‘yadi, uni tahlil qiladi, ilmiy va texnologik asosda yechim ishlab chiqadi.

Shu bois, kelajakdagi texnologik taraqqiyotga mos innovatsion fikr egalarini tarbiyalashda, texnologik tafakkurni shakllantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy ta‘lim metodikalarini amaliyotga chuqur joriy etish - dolzarb va istiqbolli yo‘nalish bo‘lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

2. Bybee, R. W Advancing STEM Education: A 2020 Vision. *Technology and Engineering Teacher*. 70(1), 2010 y. 30–35.
3. Bekmurodov, M., Xasanov, N. STEAM yondashuv asosida texnologiya fanini o‘qitish. Toshkent: TDPU. 2022 y.
4. Yakubov, I., Fayzullayeva, G. STEAM yondashuvi asosida texnologik bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish. *Ilm-fan va ta‘lim*, 8(2), 2021 y. 44–49.
5. Kenjayev Sh. Texnologiya fanini o‘qitishning zamonaviy didaktik metodlari. “Jamiyat va innovatsiyalar” fanlararo elektron ilmiy jurnal. 2181-1415/© 2024 in Science LLC.136
6. Kenjayev Sh. Texnologiya fani darslarida o‘quvchilarda texnologik bilimlarni shakllantirishning dolzarbligi. “O‘zbekistonda ilmiy tadqiqotlar: Davriy anjumanlar” Toshkent-2022. 10-qism. 36 b.